

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ГИПЕРТИРЕОЗ ВА ИЧАК МИКРОБИОТАСИ
ЎЗГАРИШИНИ КАСАЛЛИК ОҒИРЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИНИ АНИҚЛАШ****Гаффарова П.А., Содикова О.Ш., Амриева С.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Паркинсон касаллиги (ПК) – дофаминергик нейронларнинг прогрессив йўқолиши билан кечувчи нейродегенератив касалликдир. Сўнгги йилларда эндокрин ва метаболит тизим ўзгаришларининг ПК ривожланишига таъсири ҳақидаги маълумотлар ортиб бормоқда. Қалқонсимон без гиперфункцияси (гипертиреоз) ва ичак микробиотасининг бузилиши дофамин синтези ҳамда нейроинфламация жараёнларига таъсир кўрсатиши мумкин.

Калит сўзлар: тиреоид гомеостаз, гипертиреоз, гипотериоз, микробиота, имидазолпропионат (ImP).

**DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTHYROIDISM AND CHANGES IN
GUT MICROBIOTA WITH THE SEVERITY OF PARKINSON'S DISEASE****Gaffarova P.A., Sadikova O.Sh., Amryeva S.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the progressive loss of dopaminergic neurons. In recent years, there has been a growing body of evidence regarding the influence of endocrine and metabolic system alterations on the development of PD. Hyperfunction of the thyroid gland (hyperthyroidism) and disturbances in gut microbiota may affect dopamine synthesis and neuroinflammatory processes.

Keywords: thyroid homeostasis, hyperthyroidism, hypothyroidism, microbiota, imidazolepropionate (ImP).

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГИПЕРТИРЕОЗА И ИЗМЕНЕНИЙ КИШЕЧНОЙ
МИКРОБИОТЫ С ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА****Гаффарова П.А., Содикова О.Ш., Амриева С.С.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Болезнь Паркинсона (БП) — нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующей утратой дофаминергических нейронов. В последние годы увеличивается количество данных о влиянии изменений эндокринной и метаболической систем на развитие БП. Гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз) и нарушение кишечной микробиоты могут оказывать влияние на синтез дофамина и процессы нейровоспаления.

Ключевые слова: тиреоидный гомеостаз, гипертиреоз, гипотиреоз, микробиота, имидазолпропионат (ImP).

Кириш. Паркинсон касаллиги (ПК) – дофаминергик нейронларнинг прогрессив йўқолиши билан кечувчи нейродегенератив касалликдир. Сўнгги йилларда эндокрин ва метаболит тизим ўзгаришларининг ПК ривожланишига таъсири ҳақидаги маълумотлар ортиб бормоқда [2,3]. Хусусан, қалқонсимон без гиперфункцияси (гипертиреоз) ва ичак микробиотасининг бузилиши дофамин синтези ҳамда нейроинфламация жараёнларига таъсир кўрсатиши мумкин. ПКнинг аниқ сабаби ҳанузгача номаълум. Бирок, кўпгина тадқиқотлар ушбу касалликда генетик ва атроф муҳит омилларининг ўзаро таъсири муҳим ўрин тутишини кўрсатади [1,6,7]. Генетик омиллар: SNCA, LRRK2, Parkin, PINK1 ва DJ-1 генларидаги мутациялар дофаминергик нейронларнинг химоя тизимини бузади. Митохондрия дисфункцияси: энергия алмашинувининг издан чиқиши оксидловчи стрессни кучайтиради ва α -синуклеин оксидининг патологик тўпланишига сабаб бўлади [1,6,9]. Иммуно-метаболит омиллар: сўнгги тадқиқотларга кўра, ичак микробиотаси, айниқса *Streptococcus mutans* бактериясининг имидазолпропионат (ImP) моддасини ишлаб чиқариши дофамин нейронларига токсик таъсир кўрсатиши мумкин [12,5,7]. Эндокрин омиллар: гипертиреоз ёки қалқонсимон без фаолиятининг бузилиши дофамин системасига таъсир қилиб, ПК патогенезида иштирок этиши мумкинлиги ҳақида илмий тадқиқотлар мавжуд [2,4]. Сўнгги йилларда касалликнинг фақат

нейрохимик эмас, балки метаболит ва микробиота билан боғлиқ сабаблари ҳам илмий жиҳатдан исботланмоқда [6,11].

Паркинсон ва гипертиреоз бу треморга олиб келиши мумкин бўлган иккита ҳолат, аммо улар турли хил сабаблар ва ривожланиш механизмларига эга [2,8]. Паркинсон касаллигининг треморнинг асосий сабаби мианинг субстенция nigra деб аталадиган соҳасидаги ҳужайраларнинг апаптози бўлиб, бу дофамин этишмовчилигига олиб келади [5,10,12]. Бу ҳаракатни назорат қилишнинг бузилишига ва тремор, ригидлик, ҳаракатнинг секинлашиши каби симптомларнинг пайдо бўлишига олиб келади [2,3]. Паркинсон касаллиги ва тиреотоксикозни бевосита боғлайдиган чекланган миқдордаги тадқиқотлар мавжуд, аммо иккала ҳолат ҳам асаб тизимига таъсир қилиши ва тремор белгиларини келтириб чиқариши мумкин [7,8,9]. Тироид гормонларининг кўплиги асаб тизимига қандай таъсир қилишини ва Паркинсон учун хос бўлган нейродегенератив жараёнларни кучайтириши мумкинлигини ўрганиш ҳалигача долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Тиротоксикознинг мианинг дофамин тизимига, шунингдек стриатум, базал ядроларга таъсирини таҳлил қилиш чуқур ўрганилмаган муаммолардан биридир, бу Паркинсон касаллигининг симптомларининг ривожланишига туртки бўлиши мумкин [4,11]. Тиротоксикоз бу Паркинсон касаллиги ривожланишининг хабарчиси ёки хавф омили бўлиши мумкин.

Тадқиқотларга кўра, ичак микробиотаси, айниқса *Streptococcus mutans* бактериясининг имидазолпропионат (ImP) моддасини ишлаб чиқариши дофамин нейронларига токсик таъсир кўрсатиши натижасида Паркинсон касаллиги ривожланишига таъсир қилиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллигида гипертиреоз ва ичак микробиотаси ўзгаришларининг клиник аҳамиятини баҳолаш ва уларнинг касаллик оғирлиги билан боғлиқлигини аниқлаш.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, (лаборатор-ТТГ, ТГ, Т3, Т4) микробиота таҳлили (метагеномик ПЦР-*Streptococcus mutans*, *Bacteroides*, *Firmicutes*) микроблар сонини аниқлаш, нейровизуализацион, (Хен-Яр, UPDRS) шкаласи, MMSE (Mini-Mental State Examination) тест, кўп омилли статистик таҳлил усуллардан фойдаланилган.

Паркинсон касаллиги билан оғриган 60 нафар беморлар олинган. Улардан 35 та асосий гуруҳ ва 30 нафар қиёсий гуруҳ. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, (лаборатор ТТГ, ТГ, Т3, Т4) микробиота таҳлили (метагеномик ПЦР-*Streptococcus mutans*, *Bacteroides*, *Firmicutes*) микроблар сонини аниқлаш, нейровизуализацион, (Хен-Яр, UPDRS) шкаласи, MMSE (Mini-Mental State Examination) тест, кўп омилли статистик таҳлил усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқотда Гипертиреоз ва ПК ташхисли беморлар Хен-Яр шкаласининг II-III босқичи бўйича беморлар танлаб олинди. I назорат гуруҳда 30 (53,84 %) нафар бемордан, эркалар 16 (53,33%) ва 14 (46,66%) аёлларни ташкил этди. Натижаларни солиштириш ва баҳолаш мақсадида II қиёсий гуруҳ 30 (53,84 %) нафар беморни ташкил қилди, улардан эркалар 17 (56,66 %), аёллар 13 (43,33 %) иборат.

Беморларнинг ўртача ёши - 56,82±0,91, касаллик давомийлиги 3,22±0,15 йилни ташкил этди. I назорат гуруҳида ПК ва гипертиреоз билан оғриган 30 нафар беморлар танлаб олинди. II қиёсий гуруҳда эса фақат ПК ташхисли 30 нафар беморлар олинди. антипаркинсон препаратларининг етарли дозасини барқарор, мунтазам равишда қабул қилинган ва назорат гуруҳ билан таққосланган. UPDRS бўйича баҳолаш 47,2±13,6 (балл) ни ташкил қилди. Беморларда касаллик ташхиси Буюк Британия Паркинсонизм кенгаши клиник-ташхислаш мезонларига (Gibb W.R.G., Lees A.J., 1994) асосланилди.

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳ клиник кўриниш шакли 1 жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллигининг клиник кўриниш шакли

шакли	акинетико-ригид шакли	титроқ шакли	аралаш шакли
эркак	28 (59,57 %)	22 (66,66 %)	25 (62,5 %)
аёл	19 (40,42 %)	11 (33,33 %)	15 (37,5 %)
умумий	47 (78,33 %)	33 (55%)	40 (66,66%)

ПК билан оғриган беморларда касаллик клиник шаклларида гуруҳлар орасида акинетик-ригид ва аралаш шакли, титроқ шаклига нисбатан юқори қийматни ташкил қилди. ПКдаги мотор

бузилишларни Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган. Хен-Яр шкаласи бўйича, беморларнинг ўртача оғирлик даражаси $69,2 \pm 0,7$ баллини ташкил қилди.

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳ даволашдан олдин Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар 2 жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Назорат гуруҳи ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар

№	Хен-Яр II-босқичда куйидаги симптомлар	Назорат гуруҳ		Қиёсий гуруҳ	
		n=30	%	n=30	%
1	пастки жағ ёки тилнинг титраши	8	26,66	4	13,33
2	сўлак оқиши	18	60	9	30
3	бўғимларда ҳаракат пасайиши	28	93,33	13	43,33
4	гипомимия	26	86,66	12	40
5	нутқ секинлашиши овоз баландлигининг пасайиши	17	56,66	13	43,33
6	дизфагия	12	40	6	20
7	тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт	6	20	2	6,66
8	юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши	30	100	21	70

Натижалар: I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда Паркинсон касаллигидаги мотор бузилишлар II қиёсий гуруҳга нисбатан юқори қийматга эга эди.

I назорат гуруҳда Хен-Яр бўйича симптомлар кўрсаткичлари орасида: бўғимларда ҳаракатчанликнинг пасайиши 28 (93,33%) нафари ва юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 30 (100%) юқори қийматларни кўрсатди. Энг паст кўрсаткич: тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт 6 (20%) нафарни ташкил этди, ушбу кўрсаткичга ($p < 0,05$) эга эди.

II-қиёсий гуруҳ 30 нафар бемордан 30 тасида Хен-Яр шкаласи бўйича II-босқичда куйидаги симптомлар: бўғимларда ҳаракат пасайиши 13 (43,33%), юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 21 (70%) ва нутқ секинлашиши овоз баландлигининг пасайиши 13 (43,33%) юқори қийматли ҳамда, энг паст кўрсаткич пастки жағ ёки тилнинг титраши 4 (13,33%), тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт - 2 (6,66%) кўрсаткичларни кўрсатди.

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласи III-босқичи бўйича кўрсаткичлар: Хен-Яр шкаласи бўйича I-назорат гуруҳи 30 тадан 25 нафар беморда III-босқичда куйидаги симптомлар энг кўп учради: бошда қалтираш ҳисобига "ха" ёки "йўқ" ишора қилгандай ҳаракатларнинг пайдо бўлиши 24 (80%), "тишли ғилдирак" симптоми 28 (93,33%), энг кам - дизартрия 2 (6,66%) симптомларнинг кўрсаткичлари билан намоён бўлди.

I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда 25 нафарида Хен-Яр шкаласи бўйича III-босқичда куйидаги симптомлар: гипомимия 24 (80%), "тиланчи позаси", тиззалар ярим букилган ҳолатда 25 (83,33%), "тишли ғилдирак" симптоми 27 (90%) ташкил қилди. UPDRS II-қисми кундалик ҳаёт тарзи бўйича қалтираш $3,03 \pm 0,10$, юрган пайтда мувозанатни тутиш $2,35 \pm 0,09$, қотиб қолиш $3,0 \pm 0,01$ каби симптомларнинг кўрсаткичлари юқори эди.

II-қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллиги билан оғриган 30 нафар беморларда 19 нафарида Хен-Яр шкаласи бўйича III-босқичда куйидаги симптомлар: гипомимия 14 (46,66%), "тиланчи позаси", тиззалар ярим букилган ҳолатда 19 (63,33%), "тишли ғилдирак" симптоми 22 (73,33%) ташкил қилди. UPDRS II-қисми кундалик ҳаёт тарзи бўйича қалтираш $3,03 \pm 0,10$, юрган пайтда мувозанатни тутиш $2,30 \pm 0,03$, қотиб қолиш $2,0 \pm 0,01$ каби симптомларнинг кўрсаткичлари юқори эди.

MMSE (Mini-Mental State Examination) I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда ($40,61 \pm 4,18$) баллини ташкил қилди. II-қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллиги билан оғриган 30 нафар беморларда ($38,50 \pm 0,31$) балл ва ($39,10 \pm 0,12$) қийматга эга бўлди.

ПК ва тириоглобулинга қарши антитела, қалқонсимон безнинг аутоиммун зарарланиш индикатори яни (ТГ) концентрациялари орасида корреляция мавжуд бўлган. Паркинсон касаллиги титроқ ва аралаш турда ТГ концентрациялари, ПК билан касалланганларда Т4 даражаси акинетики-ригид шаклидаги беморларда нисбатан сезиларли даражада юқори бўлган.

ПК титрок шакли ТТГ тириотрапин гармон даражалари акинетико-ригид типга нисбатан паст бўлган. Т3 даражалари юқори бўлгани сари, касалликнинг оғирлиги камайган. Дофаминергик нейронларнинг деградацияси, ПК билан касалланган беморларда ТГ даражаларини дизбаланси ҳаракат фаолиятига ҳамда, треморнинг кучайишига сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари, гипотиреоз ва гипертериоз оксидланиш стрессини кучайтириши, бу эса дофамин тизимининг бузишига ва нейронларнинг апаптозига олиб келиши мумкин.

3-жадвал

Назорат гуруҳи ва қийсий гуруҳларнинг эндокрин ва микробиота кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	назорат гуруҳи (ПК+гипертериоз)	қийсий гуруҳи (фақат ПК)	Р-қиймат
ТТГ (mIU/L)	0,33 ± 0,12	1,86 ± 0,74	<0.001
Т4 (pmol/L)	24,8 ± 2,9	15,6 ± 3,6	<0.001
<i>Streptococcus mutans</i> (% микробиотада)	26,5 ± 8,9%	15,2 ± 7,3%	<0.01
(имидазолпропионат, µmol/L)	4,3 ± 1,4	2,6 ± 0,8	<0.01

Қийсий гуруҳга нисбатан, назорат гуруҳига олинган Паркинсон касаллиги ва гипертериози бор беморларда мотор симптомлар 19% тезроқ прогрессия қилган.

Микробиота таҳлилларида *Streptococcus mutans* популяцияси кўпайиши билан ImP даражаси ўртасида $\rho = 0.63$ ($p < 0.01$) корреляция аниқланган.

Хулоса. Шундай қилиб, I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган беморларда, II қийсий гуруҳ фақат ПК билан касалланган беморларга нисбатан ПК натижасида юзага келган симптомлардан тремор кучайиши ва когнитив фаолиятнинг бузулишининг прогрессив хусусияти билан намоён бўлди. Касалликнинг турли босқичларида ҳаракат ва когнитив бузилишларни динамикада баҳолаш, ўз вақтида ҳаракат бузилишларни эндокринолог ва невролог билан коррекция қилиш ва касалликни стабил ушлаб туриш имконини бериш мумкин.

Олинган натижаларга асосланиб хулоса қилиб айтадиган бўлсак, гипертериознинг тиреоид гормонлари орқали дофамин метаболизмига таъсир этиб, ПК патогенезини тезлаштириши мумкинлигини кўрсатди. Ичак микробиотасининг бузилиши, айниқса *Streptococcus mutans* кўпайиши, ImP орқали митохондриял стресс ва α -синуклеин агрегациясини кучайтиради. Ичак микробиотасидаги *Streptococcus mutans* кўпайиши ImP даражасини оширади ва дофаминергик нейронларга токсик таъсир кўрсатади. ПК патогенезини баҳолашда эндокрин ва микробиота кўрсаткичларини биргаликда таҳлил қилиш муҳим.

ПК билан касалланган беморларда микробиота кўрсаткичларини, гипотиреоз ва гипертериознинг мавжудлигини текшириш ва аксинча, гипотиреоз ҳамда, гипертериоз билан касалланганларда ПК текшириш керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Artemyev D. V., Age-related aspects of Parkinson's disease. Guide for doctors based on the materials of the II National Congress, M-2011.(in Russ).
1. Антонова К.В. Психические расстройства в клинике эндокринных заболеваний. РМЖ. 2006; 26: 1889. (in Russ).
2. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. No. 9. P. (in Uzb).
3. Bridwell R., Willis G., Gottlieb M., et al. Decompensated hypothyroidism: a review for the emergency clinician. Am. J. Emerg. Med. 2021; 39: 207–212.
3. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. № 9. С. (in Uzb).
4. Burieva D. M., Khakimova S. Z., Djurabekova A. T. Comparative study of the function of maintaining vertical posture in healthy individuals and patients with parkinsonism // Innovative science, 2015. No. 6-2. (in Uzb).

5. Bloem BR, Okun MS, Klein C. Parkinson's disease. *Lancet*. 2021;397(10291):2284–2303.
6. Van Boxtel M., Menheere P., Bekers O., et al. Thyroid function, depressed mood, and cognitive performance in older individuals: the Maastricht Aging Study. *Psychoneuroendocrinology*. 2004; 29 (7): 891–898.
7. Eshimova Sh.K., Khakimova S.Z., Dzhurabekova A.T. Evaluation of the effectiveness of antitremor drugs in patients with essential tremor // *Innovative Science*, 2016. No. 1-3 (13). (in Uzb).
8. Grachev I.S., Fedorova N.V. Drug-induced dyskinesias in Parkinson's disease: classification, impact on quality of life and approaches to treatment. Guide for physicians based on the materials of the 1st National Congress, M-2018.-P. 88-9188.(in Russ).
9. Kopishinskaya S.V., Gustov A.V., Makushina E.V. et al. Premotor Parkinson's disease. *Journal "Remedium"*, 04.2016. 93. (in Russ).
10. Levin O.S., Fedorova N.V., Shtok V.N. Differential diagnostics of parkinsonism // *Journal of neurology and psychiatry* -2019. - No. 3. - P. 54-60.(in Russ).
11. Mishra, S. et al. Oxidative stress in Parkinson's and thyroid disorders: A shared pathophysiology. *Neurochemistry International*, 2020
12. Khakimova S.Z., Djurabekova A.T. Cognitive impairment in Parkinson's disease // *Vestnik Vrachey*, 2015. P. 49. (in Uzb).
13. Storch A, Trenkwalder C, Oehlwein C. High-dose treatment with pergolide in Parkinson's disease patients with motor fluctuations and dyskinesias. *Parkinsonism Relat Disord* 2015;11:393–398.

Иктибос учун: Гаффарова П.А., Содикова О.Ш., Амриева С.С. Паркинсон касаллигида гипертиреоз ва ичак микробиотаси ўзгаришини касаллик оғирлиги билан боғлиқлигини аниқлаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1176–1180. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17461972>